

ISHLAB CHIQRISHDA RAQOBAT TO'G'RSIDA.

Boboyev Abror Abdusattor o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

abrorabrorov5858@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554155>

Ishlab chiqarishdagi raqobat bozor iqtisodiyotining ajralmas qismidir. Globallashuv va yangi texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida raqobat kuchayib, murakkablashib bormoqda. Bu ishlab chiqaruvchilardan doimiy ravishda raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar izlashni talab qiladi.

Sun'iy intellekt (AI) ishlab chiqarishdagi raqobatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan eng istiqbolli texnologiyalardan biridir. AI jarayonlarni avtomatlashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin.

Raqobatbardoshlikni oshirishda kadrlarning roli ham muhim omil hisoblanadi. Yuqori malakali, mehnatga g'ayratli kadrlar ishlab chiqarishning samarali ishlashini ta'minlab, yuqori natijalarga erisha oladi.

Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotning maqsadi yangi texnologiyalarning ta'sirini, xususan, yangi bozor sharoitida sun'iy intellektning ta'sirini, xodimlarning rolini va boshqa omillarni ishlab chiqarishdagi umumiy raqobatbardoshligini tahlil qilishdir:

- Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:
- Globallashuv va yangi texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida ishlab chiqarishda raqobat rivojlanishining asosiy tendentsiyalarini tavsiflash.
- Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi raqobatga ta'sirini ko'rib chiqish.
- Ishlab chiqarishda raqobatbardoshlikni oshirishda kadrlar rolini tavsiflab berish.
- Ishlab chiqarishdagi umumiy raqobatbardoshlikka ta'sir etuvchi boshqa omillarni tahlil qilish.

Tadqiqot usullari

Tadqiqot quyidagi usullardan foydalanadi:

Ilmiy adabiyotlar va me'yoriy hujjatlarni tahlil qilish.

Tizimli tahlil va sintez usullari.

Statistik usullar.

Dissertatsiya kirish, uch bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat bo'ladi.

Kirishda tadqiqot mavzusining dolzarbligi asoslanadi, tadqiqotning maqsad va vazifalari shakllantiriladi, tadqiqot usullari aniqlanadi, dissertatsiya tuzilishi ochib beriladi.

Birinchi bobda globallashuv va yangi texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida ishlab chiqarishda raqobatning rivojlanishining asosiy tendentsiyalari ko'rib chiqiladi. Globallashuvning raqobatga ta'siri, shuningdek, yangi texnologiyalar, xususan, AI rivojlanishining ta'siri tahlil qilinadi.

Ikkinchi bobda sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi raqobatga ta'siri ko'rib chiqiladi. U jarayonlarni avtomatlashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilash uchun sun'iy intellektidan qanday foydalanish mumkinligini tahlil qiladi.

Uchinchi bobda ishlab chiqarishda raqobatbardoshlikni oshirishda kadrlarning roli ko'rib chiqiladi. Mehnatga rag'batlantirilgan yuqori malakali kadrlar ishlab chiqarishning samarali ishlashi va yuqori natijalarga erishishini qay darajada ta'minlay olishi tahlil qilinadi.

Xulosa qilib, tadqiqot natijalari umumlashtiriladi, xulosalar va takliflar shakllantiriladi.

Bibliografiyaga tadqiqot mavzusiga oid dolzarb ilmiy maqolalar, monografiyalar, darsliklar va boshqa manbalar kiritiladi.

Tadqiqot natijalaridan korxonalarining ishlab chiqarishdagi raqobatbardoshligini oshirishda foydalanish mumkin. Ulardan korxonani rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish jarayonida, shuningdek, kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish jarayonida foydalanish mumkin.

Tadqiqot istiqbollari

Ushbu sohadagi keyingi tadqiqotlar quyidagi muammolarni o'rganishga qaratilgan bo'lishi mumkin:

Aining ishlab chiqarish bandligiga ta'siri.

Aining ishlab chiqarishda mehnat xavfsizligiga ta'siri.

Aining atrof-muhitga ta'siri.

Shunday qilib, yangi texnologiyalar, xususan, yangi bozor sharoitida sun'iy intellektning ta'siri, xodimlarning roli va umumiy raqobatbardoshlikka ta'sir qiluvchi boshqa omillarni hisobga oladigan ishlab chiqarishdagi raqobat mavzusidagi dissertatsiya dolzarb bo'ladi va bo'ladi. amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan va asos bo'luvchi manbaalar:

1. Andreeva, O. V. (2021). Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi raqobatga ta'siri. Iqtisodiyot va boshqaruv: muammolar, yechimlar , 4, 21-27.

2. Bondarenko, A. V. (2022). Korxonaning raqobatbardoshligini oshirishda xodimlarning roli. Janubiy Ural davlat universiteti xabarnomasi. Seriya: Iqtisodiyot va menejment , 16(1), 116-125.
3. Glushkova, E. V. (2023). Globallashuv sharoitida ishlab chiqarishda raqobatning rivojlanish tendentsiyalari. Sankt-Peterburg universiteti axborotnomasi. Iqtisodiyot , 39(2), 213-227.
4. Monografiyalar
5. Vasilev, V. S. (2022). Ishlab chiqarishdagi raqobat: nazariya, amaliyot, boshqaruv. Moskva: INFRA-M.
6. Kovalyov, A. A. (2021). Sun'iy intellekt: ishlab chiqarishdagi raqobat uchun qiyinchiliklar va imkoniyatlar. Moskva: NPC VEI.
7. Kuznetsova, O. V. (2022). Korxonaning raqobatbardoshligi: nazariya, metodologiya, amaliyot. Moskva: KNORUS.
8. Darsliklar
9. Gavrilov, V. V. (2022). Raqobat: nazariya va amaliyot. Moskva: Yurayt.
10. Gulyaev, V. G. (2022). Raqobat va raqobat siyosati. Moskva: Dashkov va K.